

El Método de Proyectos y la Educación por el Trabajo por los estudiantes de Educación Básica Regular del distrito de Pillco Marca-Huánuco

The Project Approach and Education through Work by Pillco Marca-Huánuco District's Regular Elementary School Students

Wilmer Ortega Chávez¹, Liliam Carola Zevallos Solis², Daker Riveros Ancasí³, Esther Glory Terrazo Luna⁴

¹Docente. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, Huánuco, Perú. E-mail: wortegac@unia.edu.pe

²Docente. Universidad Nacional Intercultural de la Amazonia, Huánuco, Perú. E-mail: lzevalloss@unia.edu.pe

³Docente. Universidad Nacional Huancavelica, Perú. E-mail: Daker.riveros@unh.edu.pe

⁴Docente. Universidad Nacional Huancavelica, Perú. E-mail: Esther.terrazo@unh.edu.pe

Resumen. El estudio tuvo el propósito de; Demostrar la efectividad del Método de Proyectos y la Educación por el Trabajo por los estudiantes de Educación Básica Regular del distrito de Pillco Marca-Huánuco, la importancia consistió en organizar el aprendizaje en proyectos, que cubren aspectos de investigación, resolución de problemas, y toma de decisiones, entre otros. Su metodología de tipo experimental explicativa, se utilizó el diseño pre experimento, la población fue, estudiantes, directivos y docentes, la hipótesis fue demostrado del método de proyectos como motivante de la educación por el trabajo, el reconocimiento tanto de los oferentes como de los usuarios del servicio educativo alcanzan un nivel del 65%, en el que se destaca la máxima valoración (69%) de los estudiantes. En este caso, el 35% representa el déficit, que expresa la falta de conciencia de la población o estar en desacuerdo con la implementación del método de proyectos en la educación secundaria. De acuerdo a esta evidencia existe la tendencia de la población estudiantil por la formación laboral, sin embargo, la mayor parte de este contexto poblacional desconocen las bondades del método de proyectos, donde los estudiantes que destacan su importancia, pero los docentes y directivos no hacen suyo esta expectativa.

Palabras Claves: Aprendizaje, Educación, Método, Proyectos, Trabajo, Número Neutrosófico

Abstract. The purpose of the study was to demonstrate the effectiveness of the Project Approach and Education through Work by students in Regular Elementary Education in the Pillco Marca-Huánuco district. The importance was to organize learning into projects, which cover aspects of research, problem solving, and decision making, among others. Its methodology of explanatory experimental type, was used the pre experiment design, the population was, students, directors and teachers, the hypothesis was demonstrated of the method of projects like motivating of the education by the work, the recognition as much of the suppliers as of the users of the educational service reach a level of 65%, in which the maximum valuation (69%) of the students stands out. In this case, 35% represents the deficit, which expresses the lack of awareness of the population or disagreement with the implementation of the project method in secondary education. According to this evidence, there is a tendency among the student population to seek work training; however, most of this population is unaware of the benefits of the project method, where students emphasize its importance, but teachers and directors do not make this expectation their own.

Keywords: Learning, Education, Method, Projects, Work, Neutral Number

1 INTRODUCCIÓN

Se sabe que dentro de la importancia de este problema hubo las intenciones de poner en evidencia la propuesta que cuenta con más de cien años de historia y que aparece vinculada a la crítica de la enseñanza tradicional y a la unión de la educación con la transformación social, así mismo el padre del estudio que sostiene la experimentación del estudio, sobre el método de proyectos hunde sus raíces, pues, en los afanes renovadores del movimiento de la educación progresista estadounidense. Citado por [1]. Las ideas vertidas por el autor: “Precisamente este mismo año se cumple el centenario de la publicación del ensayo” de Kilpatrick (1918), en el que describe y delimita el método por primera vez, posibilitando su extensión a todo el mundo. El método de proyectos no es sólo una forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que tiene como finalidad que el alumnado pueda desarrollar la independencia y la responsabilidad y practicar modos de comportamiento social y democrático [2] desde esos postulados se precisó en el estudio aplicando el trabajo de investigación ha hecho un recorrido por diferentes aspectos y teorías internacionales, demandas del mundo del trabajo, con los principios de aprendizaje que subrayan, orientan y favorecen el cambio. Caeiro R. . El método proyecto en su estudio analítico como ciencia en las instituciones educativas del distrito de Pillco marca de Aprendizaje que deben seguirse para en el proceso formativo enfocándolo desde de formación por proyectos en la educación por el trabajo. Tomando como dos perspectivas que llevan al éxito al alumno de hoy que actualmente todo se da en base a los trabajos y proyectos, estas teorías como ciencia son la base para los procesos de enseñanza y aprendizaje: la Formación por Proyectos y las cinco fases requeridas para implementar en la Formación Basada en Competencias. [3]. Tras al, asentar y extender la Formación por Proyectos algunas consideraciones en torno a ambos enfoques que deben entenderse en una perspectiva no lineal, si no busca mostrar Proyectos que se aborda el Método de Proyectos, en el cabe señalar que si bien la finalidad de este que se referencian múltiples instituciones que documento es la de servir de guía y apoyo teórico han incluido estrategias de este tipo en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Matización de la Estrategia de Formación por Proyectos en el trabajo con el mismo, debe ser contrastada con la realidad y contexto de cada adopción metodologías activas para el aprendizaje bajo el término de globalización se sitúan en procesos de transformación dichos procesos provocan en vía de desarrollo sostenible que ofrezca oportunidades.

Por ello ,se considera que la actividad educativa el involucramiento e inclusión es más enfático, por la misma responsabilidad social referida a la producción del capital social, con la misión de comprender y generar el cambio e innovación del desarrollo actual cuya tendencia es la convivencia armónica con bienestar y equidad social. Por tanto, la dualidad de los protagonistas de la tarea educativa involucra, por un lado, a aquellos que brindan los servicios (oferentes), como son: el personal docente, directivo, administrativo, autoridades, etc. y, por otro lado, los usuarios o beneficiarios del servicio (los demandantes), como: los estudiantes, los padres de familia, la comunidad[4].

Travieso, D., & Ortiz T. [5]enfatisa con algunos puntos coincidentes en tal sentido, el análisis de la presente información empírica se contextualiza comparativamente en base a la versión evaluativa de los dos estamentos, que indudablemente demuestran la situación actual de los indicadores del estudio. La misma que en términos porcentuales implica establecer los “logros” y los “déficits” teniendo en cuenta que el 100% representa el deber ser o la intencionalidad esperada en el desarrollo de toda actividad. [5, 6]

Por tanto, este criterio analítico permite establecer los niveles de déficits o problemas a que incurre cada estamento sobre cada aspecto e inclusive por cada actividad o concepto del tema en tratamiento, que indudablemente no son equivalentes tanto de los oferentes como de los demandantes, pero sí, constituyen ser elementos auténticos que motivan al enjuiciamiento y a la toma de decisiones mientras el déficit = Situación Actual – Situación esperada, la percepción de la información de esta manera, permite viabilizar la investigación focalizado en los déficits que son expresiones de las fuerzas restrictivas que se contraponen a las inquietudes, las motivaciones o a las fuerzas impulsoras del desarrollo o logro de objetivos propuestos de la investigación, como las hipótesis corroboradas dentro del análisis:

Precisar el nivel de concepción que poseen los docentes y directivos como oferentes del servicio educativo, sobre la importancia que tiene el método de Proyectos como motivación de la Educación por el Trabajo para la formación laboral de los estudiantes del distrito de Pilco Marca, de la provincia de Huánuco, del mismo modo, determinar el nivel de concepción que tienen los estudiantes y padres de familia como usuarios del servicio educativo, sobre la importancia de la aplicación del método de Proyectos como motivación de la Educación por el Trabajo para los estudiantes del distrito de Pilco Marca, de la provincia de Huánuco, así como establecer el nivel de la relación actual entre la concepción que existe entre las expectativas educativas del método de proyectos y la intencionalidad de la formación laboral o Educación por el Trabajo de los estudiantes del distrito de Pilco Marca, de la provincia de Huánuco.

Resultado a ello se vino empoderando de las teorías descubrí que estaba haciendo una indagación de interés de conocer el trabajo por proyectos. A mí me influyeron también mucho algunos viajes pedagógicos que realicé en mis inicios profesionales. Me impactaron Reggio Emilia, la escuela Decroly, las escuelas freinetianas y las visitas a escuelas que seguían los postulados de Vygotsky. Mi rol de docente universitario era muy joven y tenía las ganas de cambiar una escuela pública del distrito de Pillcomarca denominado Juan Velasco Alvarado estudie el postulado de Piaget y a la pedagogía operatoria. También me han influido mucho las lecturas que he realizado,

de autores como Freinet, Dewey, Decroly, Makarenko, Freire... me motivaron a emprender la tesis y como síntesis ahora el artículo.

2 IMPORTANCIA DEL PROBLEMA

Uno de los principales problemas de la educación es la formación integral de los estudiantes, para ello es necesaria la implementación y aplicación de ciertas estrategias de aprendizaje que favorezcan la organización racional de actividades que nos va llevar al cambio integral como persona, actualmente se están produciendo grandes cambios en el sistema educativo implementados a través de diversos enfoques, teorías, paradigmas y modelos como; como considera Domènech. [5]

La sociedad del conocimiento, educación ambiental, educación sostenible la educación holística, la educación tecnológica, etc. Durante mucho tiempo en el pasado siglo la educación que impartíamos se centraba en dar conocimientos a los educandos, con la concepción de que eso era educación, y con la falsa idea de que cuanto más conocimiento se proporcionara a los estudiantes, sabían más.[7]

No la observación, el análisis, la reflexión, en lugar de promover el desarrollo del intelecto, lo que hacía era fomentar una actitud conceptualista y, peor aún, el memorismo. Pero más grave todavía es que ese sistema que privilegiaba la retención teoricista mantenía a los educandos fuera de la realidad, desconectados de toda practicidad. Al terminar los once años los adolescentes realmente no habían logrado una actitud científica, que mereciera tildarse de fuente del conocimiento, y, paralelamente, no sabían hacer nada.

No sólo se hallaban lejos del trabajo, sino que en sus espíritus se había instilado horror por el trabajo: todo trabajo se había convertido en algo inferior y despreciable, esta nueva estructura debe organizar nuestra nueva forma de vida, se propone debido a las limitaciones observadas en la educación tradicional que convirtió al aprendizaje en una actividad forzada y violenta imponiendo modelos preestablecidos que impedían a los estudiantes la posibilidad de desarrollarse libre y creadoramente. Reflejando en los indicadores: baja calidad de aprendizaje, deficiente rendimiento académico, falta de capacitación de los docentes, masificación profesional de Universidades e Institutos pedagógicos. Círculo vicioso entre la calidad magisterial e insuficiencia del salario. De ahí que concretamente el proceso de aprendizaje en la educación por el trabajo, motivo de la investigación, nos da la oportunidad de demostrar lo que efectivamente el Método de Proyectos puede ofrecer en la mejora de la calidad de aprendizaje a través de los conocimientos rigurosamente ordenados de la materia “internamente”, sus propiedades, cambios y reacciones, así como las leyes que lo rigen, articulados con las necesidades reales de los estudiantes y la práctica laboral[8].

Superando las serias dificultades en el aprendizaje de los estudiantes en la educación para el trabajo estudiantes de educación secundaria en el nuevo Currículo de Educación Básica Regular 2020 y con el fin de ayudar a los estudiantes en su estudio y su práctica formativa es necesario la experimentación de la metodología activa, implementando proyectos de aprendizaje. Es así que señala [9] que el “proyecto ofrece al alumno hacer algo en forma organizada y por consiguiente mueve las energías espirituales hacia la solución de problemas”, eso se interpreta que despierta el interés en el sentido de curiosidad intelectual y rendimiento útil. En consecuencia, el trabajo escolar se hace atractivo y se unifica la personalidad, hace adquirir en los estudiantes el hábito de esfuerzo; de bastarse por sí mismo y a reconocer la ayuda de los demás. Lo manifestado arriba referente directamente a la calidad del aprendizaje en la Educación para el trabajo en nuestra población objeto de estudio, vinculado al desarrollo del aprendizaje a través de proyectos productivos proyectos educativos y proyecto participativos; procesos que encierran un conjunto de dificultades y limitaciones para un proceso de aprendizaje de calidad.

3 METODOLOGÍA

Sampieri, considera que la investigación responde por su naturaleza a estudios cualitativa por la aplicación de los principios y métodos científico, su interés es la medición directa de los fenómenos o procesos, con énfasis de los métodos deductivo - hipotético, el análisis y síntesis bajo el control estadístico cuantitativo de las descripciones. enfatizado en generar conocimiento encaminado a descubrir y conocer las leyes que rigen la realidad, tanto natural como social[10, 11].

Las variables fueron; el método proyecto y la educación por el trabajo, el estudio se llevó a cabo en todas las instituciones educativas públicas del distrito de Pillcomarca Huánuco, se utilizó los instrumentos validados por 5 jueces considerados como juicios de expertos y medios validado con el alfa de Cronbach; sin embargo se precisa

que el método fue aplicado en sesiones de aprendizajes de formación continua a estudiantes del nivel secundaria, por principio de ética la investigación no fue publicada en ninguna revista científica.

4 RESULTADOS

Tabla N° 01

El Método de Proyectos y la Educación por el Trabajo en términos de Logros y Déficit.

Método de Proyectos	Ponderación	Logros %	Déficit %
Directivos	3	59	41
Docentes	3.3	67	33
Estudiantes	3.4	69	31
Promedio	3.2	65	35
Educación por el Trabajo			
Directivos	3.5	70	30
Docentes	3.9	77	23
Estudiantes	3.4	68	32
Promedio	3.6	72	28

Fuente: Encuesta

Elaboración: Propia

Figura N° 01

El Método de Proyectos y la Educación por el Trabajo en términos de Logros y Déficit. sistema de correlación.

Análisis: En cuanto a las expectativas sobre la importancia del método de proyectos como motivante de la educación por el trabajo, el reconocimiento tanto de los oferentes como de los usuarios del servicio educativo alcanzan un nivel del 65%, en el que se destaca la máxima valoración (69%) de los estudiantes. En este caso, el 35% representa el déficit, que expresa la falta de conciencia de la población o estar en desacuerdo con la implementación del método de proyectos en la educación secundaria. Del mismo modo, las preferencias para la implementación de la educación por el trabajo son de 72%, destacándose en este caso, la opinión de los oferentes del servicio. Siendo el déficit global en orden del 28%, es decir que esta magnitud poblacional no reconoce la importancia de la educación por el trabajo. De acuerdo a esta evidencia existe la tendencia de la población estudiantil por la formación laboral, sin embargo, la mayor parte de este contexto poblacional desconocen las bondades del método de proyectos, no obstante que son los estudiantes que destacan su importancia, pero los docentes y directivos no hacen suyo esta expectativa. Llegando al valor del coeficiente $r = -0.064$ expresa que la relación entre ambas expectativas es insignificante con tendencia negativa o inversa.

Límites de confianza de los Promedios.

$$\text{Límite de Confianza} = \text{PROMEDIO} \pm "t" \text{ Desv. Típica}$$

$$t_{\text{cál.}} = \frac{\bar{X} - \mu}{\frac{s}{\sqrt{n}}} = -1.53$$

Variables	Promedio a nivel de Muestra %	Promedio a nivel de Población %
Método de Proyectos	Promedio = 65 Desv. Típ = 7.5 "t" = 1.753	Límites de confianza De 52% a 78%
Educación por el Trabajo	Promedio = 72 Desv. Típ = 6 "t" = 1.753	Límites de confianza De 61.5% a 82.5%

Conclusión. En cuanto a la valoración promedio sobre el Método de Proyectos. El promedio y la variación de la información de los participantes en la muestra que es inferior a 30, determina un promedio que fluctúa entre 52% como mínimo y 78% como máximo a nivel de población educativa del distrito. Esto significa que la propuesta tiene aceptación para el contexto educativo.

En cuanto a la valoración promedio sobre la Educación por el Trabajo. El promedio y la variación de la información de los participantes en la muestra que es inferior a 30, determina un promedio que fluctúa entre 61.5% como mínimo y 82.5% como máximo a nivel de población educativa del distrito. Esta información puede ser modelado mediante el siguiente número neutrosófica $72+I$ [12]. Un proceso de *des-neutrosificación* puede aplicarse Este proceso provee de un rango de números para la centralidad utilizando como base los valores máximo y mínimo de $I = [a_1, a_2]$, $I \in [-10.5, 10.5]$ utilizando la siguiente ecuación[13]:

$$\lambda([a_1, a_2]) = \frac{a_1 + a_2}{2}$$

Esto significa que la propuesta tiene aceptación a mayor nivel en el contexto educativo que el método de proyectos. Es decir, que para la población es muy importante que los educandos del nivel secundario egresen con alguna opción laboral, o por lo menos predispuestos para participar activamente en el contexto laboral.

5 DISCUSIÓN

Con los resultados de la investigación y verificación o contrastación de hipótesis Prueba "Ji Cuadrado" X^2

Prueba de Hipótesis.

a. Hipótesis.

Ho No existe diferencias en la distribución de frecuencias de la muestra y población.

Ha Existe diferencias en la distribución de frecuencias de la muestra y población

b. Valor crítico de X^2

Si $gl = (2 - 1) (12 - 1) = 11$

ns = 0.05 (5%)

Entonces, $X^2_{\text{crít}} = 19.7$ (Tabla Ji cuadrada)

c. Valor calculado de $X^2 = 161.62$ (Fórmula y tabla)

DECISIÓN:

Si $X^2 < X^2_{\text{crít.}} \rightarrow$ Aceptar Ho

Pero $161.62 > 19.7$

Entonces. Aceptar Ha y rechazar Ho.

Se demuestra: "A nivel de población la ponderación valorativa sobre los criterios a cerca de la Educación por el Trabajo en la Educación Secundaria no demuestran ser equivalentes a lo obtenido a nivel de muestra".

Recomendación al redefinir la representatividad de la muestra en base al presente estudio se precisa en consecuencia, no estamos hablando de un método educativo concreto, sino de una filosofía pedagógica que, eso sí, requiere una implementación coherente, o bien, si empezamos por el otro lado, de una práctica que tiene que ver con referentes emancipadores.

Se trata, por tanto, de un enfoque que admite la pluralidad dentro de sí, incluso en los nombres: hay quien habla de “educación crítica”, “educación transformadora”, “educación liberadora”, “educación popular”, “educación emancipatoria” ... Intentaremos reseñar lo que nos parece que son los fundamentos más valiosos y con los que más nos identificamos de entre las diferentes formas de entender la educación crítico-transformadora. “Creemos en una escuela que despierte los sueños de nuestra juventud, que cultive la solidaridad, la esperanza y el deseo de aprender, enseñar y transformar el mundo”.

Estas palabras suelen figurar colgadas de la pared o de un árbol en las escuelas creadas en las fincas agrarias ocupadas por el Movimiento de los Trabajadores sin Tierra de Perú. Quizá no haya forma más sencilla y contundente de expresar los objetivos de una educación emancipatoria, con el valor añadido que le da el contexto en el que operan.

Según expresa Mary E. Boyce, tres son los principios organizadores en la pedagogía crítica: a) la educación no es neutral; b) la sociedad puede ser transformada mediante el compromiso de personas conscientes y críticas; y c) la praxis conecta la educación liberadora con la transformación social [14]. La educación crítica parte de la profunda insatisfacción que genera una sociedad injusta y de la voluntad de transformarla. No hay educación liberadora si no pensamos que hay algo de lo que liberarse, no hay educación transformadora si no se siente un deseo y una posibilidad de cambio social.

No es necesario estar de acuerdo en un mismo modelo ideal, ni siquiera tener una alternativa global ya diseñada, sino compartir una orientación utópica para superar las limitaciones del presente, y creer que la educación no puede ni debe rehuir sus responsabilidades. Según Peter McLaren, la pedagogía crítica invita a analizar la relación entre experiencia, conocimiento y orden social, con una perspectiva transformadora: "Todo el proyecto de la pedagogía crítica está dirigido a invitar a los estudiantes y a los profesores a analizar la relación entre sus propias experiencias cotidianas, sus prácticas pedagógicas de aula, los conocimientos que producen, y las disposiciones sociales, culturales y económicas del orden social en general (...). La pedagogía crítica se ocupa de ayudar a los estudiantes a cuestionar la formación de sus subjetividades en el contexto de las avanzadas formaciones capitalistas con la intención de generar prácticas pedagógicas que sean no racistas, no sexistas, no homofóbicas y que estén dirigidas hacia la transformación del orden social general en interés de una mayor justicia racial, de género y económica." [15]

6 CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis de los resultados, teniendo en cuenta los objetivos y la hipótesis de la investigación planteada, se llegó a las siguientes conclusiones: Una correlación negativa pero mínima entre los métodos de proyectos productivos con el desarrollo de las habilidades y las capacidades productivas, indicando una correlación positiva con el desarrollo de las capacidades sociales lo cual demuestra, que dicho método influye básicamente para el desarrollo de las capacidades sociales.

El método de proyectos educativos tiene influencia positiva en el desarrollo de las capacidades laborales en general, como las habilidades, el desarrollo de las capacidades productivas y el desarrollo de las competencias sociales por ello el método de proyectos de carácter participativo, tiene influencia positiva en el desarrollo de las competencias sociales, pero negativa en el desarrollo de las habilidades sociales y las capacidades productivas.

Lo ideal es que el método de proyectos tiene influencia positiva a cada uno de los aspectos de la Educación por el Trabajo, sin embargo, los resultados demuestran escasa confiabilidad en la información, lo cual implica, reiterar nuevas mediciones con el propósito de la contrastación de la hipótesis queda demostrada, en cuanto a la valoración promedio sobre el Método de Proyectos.

Mientras el promedio y la variación de la información de los participantes en la muestra que es inferior a 30, determina un promedio que fluctúa entre 52% como mínimo y 78% como máximo a nivel de población educativa del distrito esto significa que la propuesta tiene aceptación para el contexto educativo en cuanto a la valoración promedio sobre la Educación por el Trabajo.

Del mismo modo el promedio y la variación de la información de los participantes en la muestra que es inferior a 30, determina un promedio que fluctúa entre 61.5% como mínimo y 82.5% como máximo a nivel de población educativa del distrito esto significa que la propuesta tiene aceptación a mayor nivel en el contexto educativo que el método de proyectos es decir, que para la población es muy importante que los educandos del nivel secundario egresen con alguna opción laboral, o por lo menos predispuestos para participar activamente en el contexto laboral.

Se ha confirmado la hipótesis de trabajo planteada: “El Método de proyectos es importante para el desarrollo de las capacidades personales sociales y productivas en la educación por el trabajo de los estudiantes de la Educación Básica Regular del distrito de Pilco Marca-Huánuco.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

- [1] Ausín, V., V. Abella, V. Delgado, and D. Hortigüela, *Aprendizaje basado en proyectos a través de las TIC: una experiencia de innovación docente desde las aulas universitarias*. Formación universitaria, 2016. **9**(3): p. 31-38.
- [2] Hernández, N.B. and N.V. Izquierdo, *VALIDACIÓN TEÓRICA DE LA ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LA COMPETENCIA EMPRENDER COMO CONTRIBUCIÓN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE DE LA EDUCACIÓN PREUNIVERSITARIA*. Magazine de las Ciencias: Revista de Investigación e Innovación, 2018. **3**(3): p. 103-116.
- [3] Hernández, N.B., W.O. Aguilar, and J.E. Ricardo, *El desarrollo local y la formación de la competencia pedagógica de emprendimiento. Una necesidad en el contexto social de Cuba*. Didasc@ lia: Didáctica y Educación, 2017(5): p. 213-226.
- [4] Ricardo, J.E. and K. de Mora Litardo, *La influencia de la programación neurolingüística en estudiantes universitarios en la República de Ecuador*. LUZ, 2017. **16**(1): p. 104-113.
- [5] Travieso Valdés, D. and T. Ortiz Cárdenas, *Aprendizaje basado en problemas y enseñanza por proyectos: alternativas diferentes para enseñar*. Revista Cubana de Educación Superior, 2018. **37**(1): p. 124-133.
- [6] Hernández, N.B. and N.V. Izquierdo, *Formación integral en el proceso educativo del estudiante de preuniversitario*. Opuntia Brava, 2017. **9**(2): p. 22-28.
- [7] Ricardo, J.E., N.B. Hernández, R.J.T. Vargas, A.V.T. Suntaxi, and F.N.O. Castro, *La perspectiva ambiental en el desarrollo local*. Dilemas contemporáneos: Educación, Política y Valores, 2017.
- [8] García, J.M.B., J.E. Ricardo, and I.M. Villalva, *Acciones didácticas para la autorrealización física integral de los estudiantes de carreras agropecuarias*. Didasc@ lia: Didáctica y Educación ISSN 2224-2643, 2016. **7**(2): p. 57-66.
- [9] Ricardo, J.E., N.B. Hernández, G.R. Zumba, M.C.V. Márquez, and B.W.O. Ballas, *El Assessment Center Para La Evaluación De Las Competencias Adquiridas Por Los Estudiantes De Nivel Superior*. Investigación Operacional, 2019. **40**(5): p. 638-643.
- [10] Sampieri, R.H., *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. 2018: McGraw Hill México.
- [11] Rodríguez, M.D.O., C.A.M. León, C.D.N. Rivera, C.M.B.R. Cueva, and C.J.E. Ricardo, *HERRAMIENTAS Y BUENAS PRACTICAS DE APOYO A LA ESCRITURA DE TESIS Y ARTICULOS CIENTIFICOS*. 2019: Infinite Study.
- [12] Smarandache, F., M.A. Quiroz-Martínez, J.E. Ricardo, N.B. Hernández, and M.Y.L. Vázquez, *Application of Neutrosophic Offsets for Digital Image Processing*. 2020: Infinite Study.
- [13] Leyva-Vázquez, M., R. Escobar-Jara, and F. Smarandache, *Modelos mentales y mapas cognitivos neutrosóficos Mental models and neutrosophic cognitive maps*. Neutrosophic Computing and Machine Learning, 2018. **1**.
- [14] Boyce, M.E., *Organizational story and storytelling: a critical review*. Journal of organizational change management, 1996.
- [15] McLaren, P., *Fúria e Esperança: A Pedagogia Revolucionária de Peter McLaren-Entrevista com Peter McLaren*. Currículo sem Fronteiras, 2001. **1**(2): p. 171-188.

Fecha de Recepción: 18 de agosto de 2020

Fecha de Aceptación: 12 de Septiembre de 2020

